

КЛИНИКО-НЕВРОЛОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА МИАСТЕНИИ.

Маджидова Екутхон Набиевна

Максудова Хуршида Набиевна

Умарова Дилера Бахтиеровна

Ташкентский Педиатрический Медицинский Институт

Миастения (myasthenia gravis), или болезнь Эрба-ГольдфламаДжоли - тяжелое хроническое аутоиммунное неврологическое заболевание, связанное нарушением нервно-мышечной передачи, основные клинические проявления которого заключаются в повышенной утомляемости и прогрессирующей слабости поперечно-полосатых мышц. Миастения представляет собой не только медицинскую, но и социальную проблему, так как этим заболеванием чаще страдают молодые люди, ведущие активную трудовую и социальную деятельность, а оно быстро приводит к нарушению трудоспособности и снижению качества жизни.

Ключевые слова: миастения ,антитела, тимома, ЭНМГ, прозеринавая проба, калимин, формы миастении, степени тяжести миастении.

Myasthenia gravis, or Erb-Goldflam Jolie disease, is a severe chronic autoimmune neurological disease associated with impaired neuromuscular transmission, the main clinical manifestations of which are increased fatigue and progressive weakness of the striated muscles. Myasthenia gravis is not only a medical, but also a social problem, since young people who are active in labor and social activities often suffer from this disease, and it quickly leads to disability and a decrease in the quality of life.

Keywords: myasthenia gravis, antibodies, thymoma, ENMG, proserin test, kalimin, forms of myasthenia, severity of myasthenia.

Этиопатогенез.

Механизмы развития приобретенной миастении в большинстве случаев тесно связаны с патологическими изменениями тимуса. У 60—70% больных находят изменения вилочковой железы в виде опухоли (тимомы) или гиперплазии. Происходит образование антител и аутореактивных Т-клеток, поражающих органы-мишени – структуры синапса и непосредственно мышечную ткань. К антигенным мишеням относят: мышечный ацетилхолиновый рецептор (АХР), мышечно-специфическая тирозинкиназа, рианодиновый рецептор, титин-протеин и другие. [1,2]

В настоящее время верифицировано 7 антител, которые оказывают влияние на различные составляющие нервно-мышечного соединения.[3]

Врожденные миастенические кризы - генетически гетерогенные, неантителопосредованные расстройства нервно-мышечной передачи, обычно дебютируют в неонатальном периоде или в течение первого второго года жизни. Врожденные миастенические синдромы могут развиваться вследствие молекулярного дефекта белков на пресинаптическом, синаптическом и постсинаптическом уровне.[4]

Классификация.

Клиническая классификация миастении (Гехт Б. М., 1965)

По степени генерализации:

1. Генерализованная
2. Локальная

По степени тяжести двигательных расстройств:

1. Легкая
2. Средняя
3. Тяжелая

По характеру течения:

1. Миастенические эпизоды
2. Стационарное течение

3. Прогрессирующее течение

4. Злокачественная форма

По степени компенсации при приеме АХЭП:

1. Полная

2. Достаточная для самообслуживания

3. Недостаточная для самообслуживания

Классификация миастении (Панов А. Г., Догель Л. В., Лобзин В. С., 1965)

Генерализованная форма миастении:

1. Без нарушения дыхания и сердечной деятельности

2. С нарушением дыхания и сердечной деятельности

Локальные формы миастении:

1. Глоточно-лицевая форма:

-Без нарушения дыхания и сердечной деятельности

-С нарушением дыхания и сердечной деятельности

2. Глазная форма

3. Скелетно-мышечная форма

-Без нарушения дыхания и сердечной деятельности

-С нарушением дыхания и сердечной деятельности. [5]

Клиническими проявлениями миастении являются слабость и патологическая утомляемость глазодвигательной, жевательной, мимической и бульбарной мускулатуры, а также слабость и утомляемость мышц туловища и конечностей [6,7].

Функция глазодвигательных мышц страдает у 70–80% больных – отмечается птоз, ограничение движений глазных яблок, двоение. Часто наблюдается слабость мимических мышц. Поражение жевательных мышц проявляется утомлением при жевании. У 70–80% больных отмечают утомляемость и слабость мышц рук и ног, преимущественно проксимальных групп мышц. Слабость мышц шеи наблюдают у 30–40% пациентов. Мышцы туловища поражаются значительно реже. При повышенной утомляемости

мышц тазового пояса появляется феномен «утиной походки» [7,8,9]. Крайне опасными являются бульбарные расстройства (40–50%) – нарушения глотания (поперхивание, попадание жидкой пищи в нос), носовой оттенок голоса, ограничение высовывания языка изо рта. Еще более опасны дыхательные расстройства (15–20% больных). Для последних характерны затруднение вдоха, ослабление кашлевого толчка, скопление густой, вязкой слюны, которую невозможно отплюнуть или проглотить. Наиболее грозным проявлением миастении является развитие криза (миастенического, холинэргического или смешанного). Миастенический криз характеризуется внезапным усугублением двигательных, дыхательных и бульбарных расстройств, сопровождающимся нарушением жизненно важных функций, в первую очередь дыхания. При этом сохраняется адекватная реакция на АХЭ препараты. Холинэргический криз возникает вследствие передозировки АХЭ препаратов или приема прежней дозы в период регресса симптомов миастении. Клинически он проявляется: миозом, усилением саливации и перистальтики кишечника, диареей, брадикардией, гипотонией, фасцикуляциями, эмоционально-психическим возбуждением, спутанностью сознания, сопором и комой. Смешанный криз встречается наиболее часто. В клиническом течении смешанных кризов выделяют две фазы: миастеническая (усугубление неврологических расстройств и адекватная реакция на АХЭ препараты) и холинэргическая (клиника холинэргического криза, АХЭ препараты усугубляют состояние пациента). В связи с риском развития кризовых состояний у больных миастенией всегда приходится иметь в виду возможность внезапной остановки дыхания и необходимости реанимационных мероприятий, включая искусственную вентиляцию легких. [10].

Диагностика

В клинической практике для оценки степени выраженности двигательных расстройств в течение многих лет используется шкала,

предложенная A. Szobor. Сила мышц конечностей определяется в баллах на основании противодействия пациента усилиям исследователя где: 0 баллов – движения в мышце отсутствуют. 1 балл – есть минимальные движения в мышце, но вес конечности больной не удерживает. 2 балла – удерживает вес конечности, но сопротивление, оказываемое исследователю минимальное.

Для объективной оценки тяжести клинических проявлений миастении, используют количественную шкалу (QMGS) [12].

Фармакологические тесты в диагностике миастении.

Фармакологические тесты, используемые в диагностике миастении можно разделить на две основные группы – блокирующие и улучшающие нервно-мышечную передачу.

Проба с введением прозерина Прозерин (неостигмин) 1,5 мл 0,05% раствора или калимин-форте (пиридостигмина бромид) в дозе 10 мг вводят подкожно или при весе больного 50–60 кг, в дозе 2,0 мл или 20 мг при весе 60–80 кг соответственно и 2,5 мл или 30 мг при весе от 80 до 100 кг. У детей доза препаратов составляет 1,0 мл или 5 мг соответственно. При возникновении мускариновых эффектов антихолинэстеразных препаратов после оценки эффективности теста вводят с атропин в дозе 0,2–0,5 мл 0,1% раствора. Оценка теста проводится в интервале от 40 минут до 1,5 часов после введения препарата. [10]

Электрофизиологические характеристики

Одним из основных критериев диагностики миастении является нарушение нервно-мышечной передачи, выявляемое посредством электрофизиологического исследования изменений вызванных электрических ответов мышцы (М-ответов) при ее непрямой супрамаксимальной стимуляции различными частотами – повторная стимуляция или так называемый декремент-тест. Успешность проведения этого исследования связана как с относительной простотой необходимой аппаратуры, так и с хорошей воспроизводимостью получаемых результатов

[13]. Многообразие клинических форм миастении и других заболеваний нервно-мышечного синапса, избирательность и неравномерность вовлечения в патологический процесс различных мышечных групп не предполагает понятия «стандартная для исследования мышца». Нельзя при «краниобульбарной» форме миастении исследовать клинически не пораженную дельтовидную мышцу, а по отсутствию нарушений нервно-мышечной передачи в круговой мышце глаза, которая относится к мимическим, а не к экстраокулярным мышцам – исключить глазную форму миастении – это приведет к диагностическим ошибкам. Между тем, точное выявление клинически пораженной мышцы и ее исследование, позволяет поставить правильный диагноз. В то же время, для объективизации нарушений нервно-мышечной передачи важно не только уметь правильно выбрать мышцу и владеть методикой ее тестирования, необходимо знать и основные электрофизиологические параметры нервно-мышечной передачи в норме и при различных формах патологии синапса [14].

Иммунологические тесты в диагностике миастении

У всех больных миастенией необходимо проведение исследования сыворотки крови на уровень аутоантител к мышечному ацетилхолиновому рецептору (Acetylcholine Receptor Antibody, ACHR antibody), который считается одним из основных критериев диагностики заболевания. Важное значение имеет динамика этого показателя для оценки эффективности патогенетической терапии. Изучение уровня аутоантител к титин-белку (anti-titin-antibody) наиболее показательно у больных миастенией, сочетающейся с тимомой (повышение этого показателя отмечено в 78% случаев), а также у больных с поздним началом миастении без тимомы (84%). При миастении, сочетающейся с тимомой, важным показателем считают увеличение уровня антител к риаудиновым рецепторам саркоплазматического ретикулула (выявляют в 35% случаев), свидетельствующее о тяжёлом течении заболевания. Аутоантитела к мышечно-специфической тирозинкиназе

(MUSK) обнаруживают у 40-50% больных с серонегативной миастенией. [15].

Лечение

Основные принципы лечения миастении определяются такими направлениями:

- компенсация нервно-мышечной передачи;
- коррекция аутоиммунных нарушений;
- влияние на вилочковую железу.

С целью компенсации расстройств нервно-мышечной передачи используют симптоматическое лечение и применяют антихолинэстеразные препараты (АХЭП): прозерин, калимин (местинон), оксазил, убретид, нейромидин. Также используют препараты калия и спиронолактоны.

Прозерин принадлежит к препаратам короткого действия. Длительность клинического эффекта при его применении — 2—3 ч. Патентованные таблетки содержат 15 мг прозерина. При легких формах заболевания средняя суточная доза составляет 1—2 таблетки через каждые 6—8 ч. Препарат принимают для повышения мышечной силы заранее до предвиденной физической нагрузки или перед едой. При тяжелом течении заболевания целесообразно применять прозерин парентерально. В частности, если нарушена функция глотания, назначают 1 мл 0,05% раствора прозерина подкожно 2—3 раза в сутки или 1 мл внутривенно.

Наиболее широко применяется пиридостигмин («Калимин», «Местинон») в таблетированной форме по 60 мг (эквивалентна стандартной таблетке прозерина (15 мг)), который имеет короткий период полураспада. Лечение обычно начинают с 30—60 мг каждые 8 часов. Дозу повышают постепенно, в зависимости от состояния пациента.

Антихолинэстеразная терапия показана всем больным с миастенией. Беременность не является противопоказанием к ее применению.

Введение солей калия и средств, которые способствуют накоплению калия в организме, также улучшает синаптическое проведение. Кроме того, они усиливают действие антихолинэстеразных средств, что позволяет снизить суточную дозу последних.

Кортикостероиды относятся к препаратам первой линии иммуномодулирующих препаратов при миастении. Механизм иммуномодулирующего влияния этого класса препаратов до конца не ясен.

Одновременно с глюкокортикоидами применяют анаболический гормон ретаболил. Назначают его внутримышечно по 50 мг 1 раз в 3 дня. После 5—6 инъекций и достижения терапевтического эффекта интервалы между инъекциями увеличивают до 5, 7, 10, 15, 20, 25 дней. Для достижения стойкого эффекта необходимо на протяжении продолжительного времени проводить поддерживающую терапию — делать 1 инъекцию 1 раз в месяц в течение нескольких лет.

Цитостатики назначают в тех случаях, когда наблюдаются резистентность к глюкокортикостероидам, имеются определенные противопоказания к их назначению. Циклоспорин — препарат со сложным механизмом действия, конечным результатом которого является ингибирование активации и пролиферации Т-клеток

Плазмафарез при миастении проводят коротким курсом — при тяжелых формах заболевания, при подготовке к оперативному лечению, при быстром темпе прогрессирования болезни. Внутривенно иммуноглобулин при миастении используют по тем же показаниям, что и плазмафарез, только при значительных симптомах миастении в условиях стационара. Считается, что эффективность этих методов одинаковая.

Тимэктомия — один из наиболее часто применяемых методов в лечении миастении. Тимэктомию обычно проводят при наличии доказательной ТИМОМ, а также пациентам с генерализованной миастенией при обнаружении в них AchR-Ab (в возрасте до 18—55 лет). [16,17]

Заключение.

Миастения Гравис имеет яркую и специфичную клиническую картину. В настоящее время известны биомаркеры, с помощью которых можно диагностировать данное заболевание. Существуют также нейрофизиологические, лабораторные методы исследования.

Правильная, своевременная постановка диагноза, а также адекватное лечение, направленное на достижение ремиссии, значительно изменяет качество жизни, сокращает количество инвалидизации и смертности пациентов с миастенией.

Литература

- 1) Доц. Е.П. Завальная, доц. О.Л. Тондий, доц. В.А. Флорикян Харьковская медицинская академия последипломного образования Кафедра неврологии Миастения: клиника, диагностика, лечение).
- 2) миастения учебное пособие для врачей А. И. Смолин, Ю. Н. Быков, В. И. Окладников.
- 3) Kaminski H.J., Kushner L.L. Myasthenia gravis and related disorders. 3rd ed. Humana Press, Cham, Part of Springer Nature. 2018: 353 p. DOI: 10.1007/978-3-319-73585-6.
- 4) Агафонов Б.В., Котов С.В., Сидорова О.П. «Миастения и врожденные миастенические синдромы» - 2013. Медицинское информационное агентство. - М. - 224с. 2. Абиخت А., Мюллер Дж., Лохмюллер Х. Врожденная миастения
- 5) миастения учебное пособие для врачей А. И. Смолин, Ю. Н. Быков, В. И. Окладников
- 6) Гехт Б.М., Ильина Н.А. Нервно-мышечные болезни. – М., 1982. – 325с.
- 7) Гехт Б.М. Лечение миастении // Неврологический журнал. – 2000. – №1. – С.4–9.
- 8) Ветшев П.С., Зайратьянц О.В., Животов В.А. Вилочковая железа//Руководство по хирургической эндокринологии. – СПб.:Питер, 2004. – С. 347–462

- 9) Кузин М.И., Гехт Б.М. Миастения. М.: Медицина, 1996. 224 с
- 10) Миастения: клиника, диагностика, лечение
Доц. Е.П. Завальная, доц. О.Л. Тондий, доц. В.А. Флорикян
- 11) КРИТЕРИИ ДИАГНОСТИКИ МИАСТЕНИИ А.Г. Санадзе
- 12) Использование шкалы QMGS для количественной оценки тяжести двигательных расстройств у больных миастенией С.И. ДЕДАЕВ, А.Г. САНАДЗЕ*, Д.В. СИДНЕВ
- 13) Гехт Б.М. и др., 1990, 1997; Кузин М.И. и др., 1996; Санадзе А.Г. и др., 2007.
- 14) (Гехт Б.М. и др., 1989, 1997; Kimura J. et al., 1989; Sanders D.V. et al., 1993).
- 15) МИАСТЕНИЯ УЧЕБНОЕ ПОСОБИЕ ДЛЯ ВРАЧЕЙ А. И. Смолин, Ю. Н. Быков, В. И. Окладников
- 16) Диагностика и лечение впервые выявленной миастении у реанимационного больного // В.Е. Борисова, Картавенко В.И., Петриков С.С. и др. // Журнал им. Н.В. Склифосовского Неотложная медицинская помощь, 2014. <https://cyberleninka.ru/article/n/diagnostika-i-lechenie-vpervyeyuyavlennoy-miastenii-u-reanimatsionnogo-bolnogo>.
- 17) Clinical guidelines Myasthenia gravis: Association of British Neurologists' management guidelines Jon Sussman, Maria E Farrugia, Paul Maddison, Marguerite, M Isabel Leite, David Hilton-Jones. <http://dx.doi.org/10.1136/practneurol-2015.-001126>.